

10.5281/zenodo.17751566

RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO QUE BUSCA DEMOCRATIZAR O ACESSO À EDUCAÇÃOVitoria Helena de Paiva Tavaves¹ ; Prof^a Dr^a Helga Maria Martins de Paula³ .

¹ Graduanda em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Professora da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil e Universidade Federal de Goiás – UFG, Goiânia, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A educação no Brasil, historicamente, favorece a elite, aquela que tem condições para pagar pelo conhecimento, enquanto os menos abastados não têm esse privilégio. Romper com essa lógica cultural e democratizar o acesso a uma educação de qualidade que busca, de fato, ensinar conteúdos relevantes e tornar o indivíduo consciente e reflexivo sempre foi um desafio. Nessa perspectiva, surgem os cursinhos populares na segunda metade dos anos 80 e consolidam-se na década de 90 do século XX, com o intuito de quebrar esse contexto contraditório do sistema educacional. É embasado nesses ideais que estrutura-se o Cursinho Popular Maria Eloá criado como projeto de extensão pela Prof^a Dr^a Helga Maria Martins de Paula, vinculado à Universidade Federal de Jataí (UFJ), na cidade de Jataí, no sudoeste de Goiás. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** A procura por projetos de extensão me levou a conhecer o Cursinho e como alguém que já passou pelo vestibular, é incrível a oportunidade de voltar as salas de aula, agora na posição de professora, e poder repassar o conhecimento para frente. A educação é um direito constitucional de todos e por já ter tido experiência anterior na área, me adaptei muito bem. Ministrei aulas de gramática e de matemática e, geralmente, formato as aulas em: explicação do conteúdo, relevância para o ENEM, exercícios de aplicação e exercícios extras, de modo que sempre abro espaço para retirada de dúvidas. Além disso, como o foco do cursinho é o ensino médio de escolas públicas do município, faço os exercícios simulando o tempo de 3 minutos e, nessa parte, costumo dar dicas de como melhorar a performance na prova. Durante as aulas, os alunos se mostram muito interessados, algumas vezes, se mostram perdidos, já que muitos não tiveram aquela matéria ou não a entenderam completamente, mas, de maneira geral, os estudantes buscam entender e participar com questionamentos. **CONCLUSÕES:** Essa troca de experiências é muito boa e acredito que mesclar parte teórica e prática colabora na fixação do conteúdo e também desperta o lado crítico do aluno. Além de que, como discente e professora, posso inspirá-los a também querer estar numa universidade, cursando algo que lhes interessa e mudando sua realidade atual. Por fim, a democratização da educação é imprescindível, já que se trata da garantia de um direito constitucional e o Cursinho Popular Maria Eloá participa ativamente para que isso se concretize.

Palavras-chave: educação; universidade; democracia